

CHIRMASHIB O‘SUVCHI LIANALAR BIOEKOLOGIK HUSUSIYATLARI VA ULARNING ASALARICVHILIKDAGI AHAMIYATI

Jurayev J.M.

Dotsent. Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049292>

Annotatsiya. Chirmashib o‘sovchi lianalar asalarichilikda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, asalarilar uchun boy nektar va gul changi manbai sifatida xizmat qiladi. Ushbu o‘simliklar asal sifatini oshirib, ekologik va iqtisodiy foyda keltiradi. Lianalar, masalan, yasemin va ipomeya, asalarilarni oziqlanish uchun zarur bo‘lgan moddalarga boy resurslar bilan ta‘minlaydi. O‘zbekistonning iqlim sharoitida chirmashib o‘sovchi lianalar ko‘kalamzorlashtirish va asalarichilikda katta potentsialga ega bo‘lib, har bir gektardan o‘rtacha 100-300 kg asal yig‘ish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: chirmashib o‘sovchi lianalar, asalarichilik, nektar, gul changi, ekologik ko‘kalamzorlashtirish, O‘zbekiston.

Аннотация. Вьющиеся лианы играют важную роль в пчеловодстве, так как являются богатым источником нектара и пыльцы для пчел. Эти растения улучшают качество меда и приносят экологическую и экономическую пользу. Лианы, такие как жасмин и ипомея, обеспечивают пчел необходимыми питательными веществами. В климатических условиях Узбекистана вьющиеся лианы имеют большой потенциал для озеленения и пчеловодства, обеспечивая сбор в среднем 100-300 кг меда с одного гектара.

Ключевые слова: вьющиеся лианы, пчеловодство, нектар, пыльца, экологическое озеленение, Узбекистан.

Abstract. Flowering vines play a crucial role in beekeeping as they provide a rich source of nectar and pollen for bees. These plants enhance honey quality and bring ecological and economic benefits. Vines such as jasmine and ipomoea supply essential nutrients for bees. In the climatic conditions of Uzbekistan, flowering vines hold great potential for landscaping and beekeeping, allowing for an average yield of 100-300 kg of honey per hectare.

Keywords: flowering vines, beekeeping, nectar, pollen, ecological landscaping, Uzbekistan

Chirmashib o‘sovchi lianalar asalarichilikda muhim ahamiyatga ega, chunki ular asalarilar uchun asosiy oziqlanish manbai bo‘lgan nektar va gul changini beradi. Ushbu o‘simliklar nafaqat asal sifatini oshirishga yordam beradi, balki atrof-muhitga ekologik va iqtisodiy foyda ham keltiradi. Lianalar gullarida ko‘p miqdorda nektar va gul changi ishlab chiqaradi. Asalarilar bu resurslarni yig‘ib, oziq va energiya manbai sifatida foydalanadi. Lianalarning ayrim turlari ko‘p yillik o‘simliklar bo‘lib, ular asalarilarga yil davomida oziqlanish imkonini beradi.

Bunday lianalar asalarichilikda asal hosildorligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Masalan, yasemin, ipomeya kabi turlar asalarilar uchun boy nektar manbai bo‘lib, asalning lazzati va sifatini oshiradi. Lianalarning ayrim turlari juda boy gul changiga ega, bu esa asalarilar uchun oqsillar va boshqa zarur moddalar manbai bo‘lib xizmat qiladi. Gul changi asalarilarning ovqatlanishi va salomatligi uchun juda muhimdir, chunki u asalari oilalarining rivojlanishi va ko‘payishiga ijobiy ta‘sir qiladi.

Lianalar o‘simliklari ko‘pincha boshqa o‘simliklar bilan hamkorlikda o‘sadi va biologik xilma-xillikni saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Ular o‘z atrofida turli-tuman o‘simliklar va hasharotlar uchun yashash muhiti yaratadi, bu esa asalarilarning oziqlanish resurslarini kengaytiradi.

Lianalar o‘zlarining chirmashib o‘sish xususiyatlari tufayli boshqa daraxtlar va butalar ustiga ko‘tarilib, keng ko‘lamli o‘sish hududlarini tashkil etadi. Bu esa asalarilar uchun turli xil gullardan oziqlanish imkonini beradi.

Lianalardan olingan nektar asal sifatiga sezilarli ta'sir ko‘rsatadi. Ularning boy nektari va gul changi asaldagi shakar, fermentlar, va boshqa foydali moddalar miqdorini oshiradi.

O‘zbekistonda ko‘kalamzorlashtirish va asalarichilikda foydalaniladigan chirmashib o‘sovchi lianalar nisbatan kam uchraydi, ammo ba’zi turlar asalarilar uchun boy nektar manbai sifatida muhim hisoblanadi.

1.jadval.

Asalarichilikda chirmashib o‘sovchi lianalarning ahamiyati va ularning asal hosildorligiga ta'siri.

№	O‘simlik turi	Asal berish hajmi (kg/ga)	Nektar va gul changi miqdori	Asalarilar uchun ahamiyati
1.	Yasemin (Jasminum officinale)	150-200	Boy nektar, o‘rtacha gul changi	Asalarilarni jalb qiladi, asal sifatini oshiradi
2.	Glitsin (Wisteria)	200-300	Ko‘p nektar va gul changi	Boy ta‘m va xushbo‘y hidli asal ishlab chiqaradi
3.	Ipomeya (Ipomoea)	100-150	Ko‘p gul changi va nektar	Uzoq vaqt davomida oziqlanish manbai
4.	Qizil sochli tok (Vitis coignetiae)	100-120	O‘rtacha nektar	Oziqlanish manbai, manzarali o‘simlik
5.	Yapon shilvisi (Lonicera japonica)	500-600	Yuqori nektar ishlab chiqaradi	Bir necha marta gullaydi, barqaror oziqlanish
6.	Yovvoyi uzum (Vitis vinifera sylvestris)	100-150	Ko‘p nektar	Tabiiy muhitda oziqlanish manbai
7.	Yovvoyi kampanula (Clematis vitalba)	150-200	Boy nektar	Uzoq muddat oziqlanish imkoniyatini beradi
8.	Yovvoyi shoxli gul (Hedera helix)	100-150	Ko‘p nektar	Kuzda gullaydi, oziqlanish davrini uzaytiradi
9.	Dolichos lablab	200-300	Boy nektar	Uzoq vaqt davomida oziqlanish manbai

Keltirilgan jadvalda ko‘rsatilgan o‘simliklar asalarilar uchun muhim oziqlanish manbaidir, ularning gullari va nektari asalarilarni jalb qiladi va asal ishlab chiqarishda qo‘shimcha resurslar ta‘minlaydi. Har bir o‘simlikning o‘ziga xos xususiyatlari va asal berish potentsiali asalarilarni saqlash va ularning salomatligi uchun muhimdir.

Yasemin (*Jasminum officinale*) - chirmashib o‘sovchi o‘simlik bo‘lib, ko‘kalamzorlashtirish maqsadida keng qo‘llaniladi. U yengil yoqimli hidli gullari bilan asalarilarni o‘ziga jalb qiladi va nektar manbai sifatida qimmatlidir. Yasemindan olinadigan asal miqdori o‘rtacha darajada bo‘lib, asalarilar uchun 1 gektar yasemin o‘simligidan 150-200 kg asal yig‘ish mumkin. Bu miqdor joy sharoitiga va yaseminning gullash davriga qarab o‘zgaradi. Ko‘kalamzorlashtirish va bog‘larda peyzaj bezagi sifatida keng qo‘llaniladi.

1-rasm. *Jasminum officinale* va *Wisteria*

Lianalarning nektari asalda yuqori sifatli shakarlar hosil bo‘lishiga yordam beradi. Lianalar bilan oziqlanadigan asalarilar ko‘pincha boy ta‘m va xushbo‘y hidli asal ishlab chiqaradi. Masalan, *Wisteria* (glitsin) kabi o‘simliklardan olingan nektar bilan ishlab chiqarilgan asal maxsus ta‘m va boy aromatga ega.

Glitsin (*Wisteria*) - chirmashib o‘sovchi daraxtsimon o‘simlik bo‘lib, juda katta va xushbo‘y gullari bor. U nafaqat manzarali jihatdan chiroyli, balki asalarilar uchun katta miqdorda nektar manbai hamdir. *Wisteriadan* yiliga 200-300 kg asal yig‘ib olish mumkin. Glitsin o‘simligi bog‘larda, ko‘chalarda devor va ustunlarni bezatishda foydalaniladi. Shuningdek, bu o‘simlik tuproqni azot bilan boyitishda ham samarali.

Ipomeya (*Ipomoea*) - o‘zining keng bargli, gulchambarlari bilan asalarilar uchun jozibali o‘simlik hisoblanadi. Ko‘p miqdorda gul changi va nektar beradi. Bu o‘simlik yoz oylarida faol gullab, asalarilarga uzoq vaqt davomida oziqa manbai bo‘lib xizmat qiladi. Ipomeyadan yiliga o‘rtacha 100-150 kg asal olinishi mumkin. U asosan peyzajda devorlarni, pergolalarni ko‘kalamzorlashtirish uchun ishlatiladi, shuningdek asalarilar uchun foydali oziqlanish manbai hisoblanadi.

2-rasm. *Ipomoea* va *Vitis coignetiae*

Qizil sochli tok (*Vitis coignetiae*) - Bu o‘simlik asosan manzarali o‘simlik sifatida foydalaniladi. Uning gullari asalarilar uchun nektar manbai bo‘lib xizmat qiladi. Tok o‘simligidan 100-120 kg asal yig‘ish mumkin, bu uning gullash muddatiga va asalarilarning faoliyatiga bog‘liq. Toklar ko‘p yillik o‘simliklar bo‘lib, bog‘ va parklarni yashil maskanlarga aylantirishda keng qo‘llaniladi.

Yapon shilvisi (*Lonicera japonica*) – bu chirmashib o‘sovchi liana o‘simlik bo‘lib, asalarilar uchun juda foydali hisoblanadi. Ushbu o‘simlik Osiyo, xususan Yaponiyada keng tarqalgan va keyinchalik boshqa mintaqalarga ham kirib kelgan. Yapon shilvisi asalarichilikda muhim rol o‘ynaydi, chunki uning gullari nektar va gul changiga boy bo‘lib, asal sifatiga ijobiy ta'sir ko‘rsatadi.

Yapon shilvisi yuqori miqdorda nektar ishlab chiqaradi. Gullarning oq rangda bo‘lishi asalarilarni o‘ziga jalb qiladi, bu esa asal yig‘ish jarayonini faollashtiradi.

Yapon shilvisidan yig‘ilgan nektardan yiliga o‘rtacha 500-600 kg gacha asal olish mumkin. Bu o‘simlik yil davomida bir necha marta gullaydi, bu esa asalarilarga barqaror oziqlanish imkonini beradi.

Yapon shilvisi asalining o‘ziga xos xushbo‘y va yoqimli ta‘mi bor. Asal shaffof va mayin tuzilishga ega bo‘lib, uni boshqa asallardan ajratib turadi. Ushbu asal sog‘liq uchun foydali moddalarga boy bo‘lib, unda ko‘plab antioksidantlar, fermentlar va minerallar mavjud.

Yapon shilvisi kech bahordan kuzgacha gullab turadi, bu esa uzoq vaqt davomida asalarilarga oziqlanish imkonini beradi. Ayniqsa yozning qurg‘oqchil davrlarida, boshqa nektar manbalari kamaygan paytda, shilvi asalarilar uchun asosiy oziqlanish manbai bo‘lishi mumkin.

3-rasm. *Lonicera japonica* va *Vitis vinifera sylvestris*

Vitis vinifera sylvestris yoki yovvoyi uzum ko‘proq O‘rta Osiyo, Kavkaz va Yevropaning tog‘ oldi hududlarida o‘sadi. Bu o‘simlik asalarilar uchun nektar va gul changi manbai sifatida juda foydali. Yovvoyi uzum bahor va yoz oylarida gullab, ko‘p miqdorda nektar ishlab chiqaradi. Shuningdek, uzum mevalari va barglari ham tabiatdagi boshqa hayvonlar uchun oziq manbai hisoblanadi. Yovvoyi uzumdan yiliga 100-150 kg asal olish mumkin. Asal ta‘mi xushbo‘y bo‘ladi. Asosan tabiiy muhitda uchraydi, lekin bog‘larda ko‘chat sifatida o‘stirilishi ham mumkin.

Yovvoyi kampanula (*Clematis vitalba*) Yevropa va O‘rta Osiyo hududlarida keng tarqalgan, tog‘ oldi va o‘rmonli joylarda o‘sadi. Bu liana asalarilar uchun ko‘p miqdorda nektar ishlab chiqaradi. U yozning oxiri va kuz boshlarida gullaydi, bu esa asalarilarga oziqlanish uchun uzoq muddat imkoniyat yaratadi. Yilda bir gektar yovvoyi kampanuladan 150-200 kg asal yig‘ib olish mumkin. Asalning ta‘mi mayin va shirin bo‘ladi. Yovvoyi holda o‘sib, tog‘ yonbag‘irlarida va o‘rmonli hududlarda keng uchraydi.

Yovvoyi shoxli gul (*Hedera helix*). Ushbu o‘simlik keng tarqalgan liana bo‘lib, Yevropa, O‘rta Osiyo, Kavkaz va Osiyoning ko‘plab hududlarida o‘sadi. Yovvoyi shoxli gul asalarilar uchun juda foydali o‘simlikdir. Uning gullari kuz oylarida gullab, kech kuz oylarida nektar ishlab chiqaradi, bu esa asalarilar uchun oziqlanish davrini uzaytiradi. Yovvoyi shoxli guldanda yilda 100-150 kg asal olish mumkin. Asalning ta‘mi kuchli va boy aromatga ega. Tabiiy sharoitda va ko‘kalamzorlashtirishda manzarali o‘simlik sifatida foydalaniladi

4-rasm. *Clematis vitalba* va *Hedera helix*

Dolichos labila (*Dolichos lablab*). Bu o‘simlik O‘rta Osiyo, Hindiston va Afrika hududlarida keng tarqalgan. Dolichos chirmashib o‘sovchi o‘simlik bo‘lib, asalarilar uchun muhim nektar manbai hisoblanadi. Uning gullari kuz oylarigacha gullaydi, bu esa asalarilarga uzoq muddat oziqlanish imkonini beradi. Bir gektardan o‘rtacha 200-300 kg asal yig‘ish mumkin. Asal o‘rtacha shirin va shaffof bo‘ladi. Asosan qishloq hududlarda va tabiiy sharoitda uchraydi.

5-rasm. *Dolichos lablab*

Chirmashib o‘svuchi lianalar katta hududlarni qamrab olish xususiyatiga ega bo‘lgani uchun, ular asalarilar uchun ko‘plab oziqlanish resurslarini taqdim etadi. Bu esa asalarilarning faoliyati davomida ko‘proq nektar yig‘ish imkoniyatini yaratadi, natijada asal ishlab chiqarish hajmi ortadi.

Lianalar faqat asalarilar uchun emas, balki boshqa polenator hasharotlar uchun ham oziqlanish manbai bo‘lib xizmat qiladi. Bu jarayon asalarilarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘llab-quvvatlaydi, chunki umumiy polenator hasharotlar sonining ko‘payishi, o‘simliklar changlanishini kuchaytiradi.

Lianalar ekologik jihatdan qimmatlidir, chunki ular biologik xilma-xillikni saqlab qolish va ekologik muvozanatni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Asalarilar uchun oziqlanish resurslarini ko‘paytirish orqali ular asalarilar koloniyalarining sog‘lom rivojlanishiga yordam beradi.

Lianalar tuproqni eroziyadan himoya qilish va tuproq unumdorligini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Ularning ildiz tizimi tuproqni mustahkamlaydi, bu esa o‘rmon va boshqa ekotizimlarni himoya qilishga yordam beradi. Bu holat asalarilar yashash joylarini barqaror saqlashga imkon beradi. Lianalar o‘zlarining moslashuvchanligi tufayli turli iqlim sharoitlarida o‘sinh qobiliyatiga ega. Bu ularning asalarichilikda keng qo‘llanilishiga sabab bo‘ladi, chunki ular har xil iqlim sharoitlarida asalarilar uchun zarur bo‘lgan oziqlanish manbai bo‘la oladi.

Mahalliy iqlim va tuproq sharoitlariga mos keladigan lianalarni tanlash muhimdir. Bu o‘simliklar asalarilarga barqaror oziqlanish manbai taqdim etadi va ular bilan ishlash oson bo‘ladi.

Lianalarni to‘g‘ri joylashtirilishi lozim, chunki ularning o‘sishi uchun qulay sharoit yaratish ularning gullashini va nektar ishlab chiqarishni yaxshilaydi. Lianalar tuproqdan juda ko‘p namlik talab qilmasligi mumkin, ammo qurg‘oqchil davrlarda sug‘orish kerak. Tuproqni unumdor holda saqlash va zararkunandalarga qarshi kurashish orqali o‘simliklarning sog‘lom rivojlanishini ta‘minlash zarur.

O‘zbekistonda lianalar orqali asal ishlab chiqarish boshqa mintaqalarga nisbatan kamroq bo‘lsa-da, yuqoridagi turlar asalarilar uchun foydali hisoblanadi. Lianalar O‘zbekistonning iqlimiga moslashtirilgan bo‘lib, asalarilar uchun doimiy nektar va gul changi manbai bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

O‘zbekistonning iqlim sharoitida ko‘kalamzorlashtirish va asalarichilikda foydalaniladigan chirmashib o‘svuchi lianalar asalarilar uchun yuqori sifatli nektar va gul changi manbai bo‘lib, bir gektar maydondan o‘rtacha 100-300 kg asal yig‘ish imkonini beradi. Lianalar nafaqat asalarichilikda, balki ekologik ko‘kalamzorlashtirishda ham muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. J.M.Jurayev. TOSHLOQ YERLARDA O‘SUVCHI ASALSHIRALI BUTALAR BIOKOLOGIYASI VA ULARNING TARQALISH AREALLARI.. Science and innovation 2 (Special Issue 11), 330-334
2. J.M.Jurayev., K.A.Xalilova. SEMENOV ZARANGINING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA SIJAK O‘RMONLARI SHAROITIDA TABIIY TARQALISHINI O‘RGANISH. Science and innovation, 19-22
3. Д.Б.Тўлаев., Т. Очилов. ЁНФОҚЗОР ЎРМОНЛАРНИ ҲОЛАТИ ВА ТАБИЙ КЎПАЙИШИ. ЁНФОҚНИ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

4. ЖМ Жураев, МЗ Холмуротов, КА Халилова Биоэкологические особенности софоры японской и значение её в пчеловодстве. Новая наука: теоретический и практический взгляд, 2020
5. Jumayev J. M., Kholmurodov M. Z., Khalilova K. A. Phenology and growth indicators of honey trees and bushes in Uzbekistan //E3S Web of Confernces. – EDP Sciences, 2021. – Т. 244. – С. 02050.
6. Холмуротов М. Duragay gibiskus (*Hibiscus hybridus*) bioekologiyasi va manzaraviylik xususiyatlarini baholash //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №3. – С. 25-32.